

Auch Kinder, die anders sind als die andern, erleben eine

Glückliche Kindergartenzeit

In diesen Tagen wandern Tausende von Buben und Mädchen an der Hand ihrer Mutter zum erstenmal in den Kindergarten. Für die Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt: allein, ohne den Schutz der Eltern, müssen sie sich mit einer neuen Umwelt auseinandersetzen. Doch auch für die Eltern ist dieser Tag ein Markstein; erstmals wirkt eine fremde, von ihnen nicht direkt kontrollierbare Umgebung nachhaltig auf ihr Kind ein. Manche besorgte Frage taucht auf: Wie wird sich unser Kind, das sich schlecht anpaßt, das vielleicht geistig zurückgeblieben oder körperlich behindert ist, in diese Gemeinschaft einfügen? Wird es nicht unter dem Spott der andern Kinder leiden müssen, die doch Schwächern gegenüber so oft grausam sind? Wir haben kürzlich einen Kindergarten aufge-

sucht, in welchem sich unter den 36 Buben und Mädchen fast ein halbes Dutzend Kinder befinden, die es in irgendeiner Weise schwer haben. Die junge Kindergärtnerin widmet sich voll Ruhe und Aufmerksamkeit jedem einzelnen von ihnen und nimmt es als selbstverständliches Glied des ganzen Kindergartens. Und wirklich, auch diese Kinder gehören ganz dazu: in jedem Spiel, bei jeder Arbeit sind sie aktiv beteiligt. Kein Spott wird laut, wenn eines sich einmal ungeschickt anstellt. Ohne viel Worte hat die Kindergärtnerin ihre kleinen Schüler gelehrt, das Anderssein ihrer Kameraden anzunehmen. Das heilende und heilsame Gefühl, ganz zur Gemeinschaft zu gehören, läßt auch diese Kinder eine glückliche Kindergartenzeit erleben.

Ganz gelöst und in ihre Arbeit versunken zeichnet Simone. Und doch ist gerade dieses Kind einige Monate vorher als besonders schwierig in den Kindergarten gebracht worden. Unfähig, sich in die Gemeinschaft einzugliedern, rutschte es auf dem Boden herum und störte die Spiele und Arbeiten der andern Kinder. Behutsame Führung und liebevolle Aufmerksamkeit der Kindergärtnerin haben Simonas Aggressivität gemindert; sie fühlt sich wohl und geborgen in dieser Umgebung.

...und nachher in der Schule?

Sollen wir das schwache oder gebrechliche Kind auch in der Normalklasse mitzunehmen und mitzutragen versuchen? Sprechen die Erfahrungen in diesem Kindergarten nicht dafür? Nur scheinbar; was hier zur stützenden Hilfe wird, wandelt sich nachher in der Schule zur lauten oder leisen Kränkung. Denn: mehr und mehr werden meßbare Leistungen verlangt, der Lehrer muß wägen und zensurieren. Das Kind aber kennt sein Ungenügen genau. Darüber helfen auch wohlwollende Duldung und rasche Hilfsbereitschaft nicht hinweg. Man geht an der eigentlichen Not des Kindes vorbei. Aber das ist nicht ein Versagen des Lehrers, der gleichsam weniger gutmeinend wäre. Er kann sich nicht mehr nur dem Kinde anpassen; sein Vorgehen wird auch vom Lehrplan mitbestimmt. Wollen wir dem andersgearteten Kinde wirklich helfen, dann muß sich der Unterricht seinem Gebrechen, seiner kleinen Intelligenz anpassen, dann müssen wir von diesem Kinde fordern, was es leisten kann – nicht einfach, was für die übrigen Schüler recht ist. Das kann man auf die Dauer nur in der Sonderklasse tun. Auf sie hat unser Sorgenkind ein Recht. Erst unter andersartigen Schulanforderungen kann es auch später glücklich und ungekränkt leben.

*Dr. Fritz Schneeberger,
Leiter des Heilpädagogischen Seminars, Zürich*

Das große Vertrauen, das die Kinder ihrem 'Frölein' entgegenbringen, spricht aus Sabinis Augen. Die junge Kindergärtnerin hat es fertiggebracht, die behinderten Kinder in ihrer Klasse völlig unter die Gesunden einzugliedern. Da sie die Andersartigen akzeptiert, wie sie sind, werden diese auch von den gesunden Kindern ganz selbstverständlich in die Gemeinschaft aufgenommen.

Aufnahmen Herbert Maeder

«Schön wird das!» bewundert Carlo sein Gemälde, und Irma zieht voll Tatendrang die Pulloverärmel zurück. Die beiden Geschwister, noch etwas scheu und verschlossen jedem Fremden gegenüber, haben sich eine 'Privatinsel' inmitten der andern Kinder geschaffen: stillvergügt plaudern und spielen sie miteinander. Die Zeichnungen der beiden Kinder weisen darauf hin, daß sie noch nicht dieselbe Sicherheit erlangt haben wie ihre Kameraden. Wenn nun Carlo im Frühjahr in die Schule kommt, wird sich jedes einzelne wieder neu der Umwelt stellen müssen.

Sabinli spielt mit Eifer und Hingabe in der Puppenstube. Das aufgeweckte Kind, das seiner schwachen Beinchen wegen noch nicht gehen kann und im Sportwägelchen herumgeführt werden muß, ist in die Kindergartengemeinschaft vollständig aufgenommen worden. Bei jedem Spiel beteiligt es sich, stets ist ein anderes Kind zur Stelle, daß ihm hilft – ja, es gilt als ganz besondere Ehre, im 'Eisenbahnspiel' als 'Lokiführer' Sabinlis 'Loki'-Wagen schieben zu dürfen. Oft scheint es seine Krankheit völlig zu vergessen – es ist nur ein glückliches Kind, das mit andern Kindern spielt.

Znünpause im Kindergarten. Mehr oder weniger andächtig falten die Buben und Mädchen ihre Hände, bevor sie sich auf Butterbrot und Znünapfel stürzen. Daß inmitten dieser fröhlichen Schar einige Kinder mitlachen und mitspielen, die auf irgendeine Art anders sind als die andern, fällt dem flüchtigen Beobachter gar nicht auf.

Brigitt (in der Mitte) widmet sich in voller Konzentration ihrer Zeichnung. Sie hat im Kindergarten große Fortschritte gemacht – mit den andern Kindern lernte sie zeichnen, spielen und selbständiger werden. Weil sie in ihrer eignen Art angenommen wird, bewegt sie sich gelöst und glücklich in dieser Umgebung. Ob sie in der Schule den neuen Anforderungen gerecht werden kann?